

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 386 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna</i>	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
<i>Elmanov Abbas Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich</i>	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
<i>Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	33
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
<i>Davlatova Zebo Haydarovna</i>	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
<i>Ochilova Farida Baxriddinovna</i>	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari	44
<i>Qo'chqarova Oysha Oltibayevna</i>	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
<i>Sevara Mamatkarimova</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
<i>Курбанова Шаира Исмаиловна</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	63
<i>Muminova Feruza Farxodovna</i>	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati	70
<i>Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
<i>Дмитрий Валерьевич Пупонин</i>	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
<i>Муксинова Динора Азаматовна</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
<i>Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi</i>	
Valeologik tarbiya asosida maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlashda innovatsion va raqamli yondashuvlar	92
<i>Berkinova Charos Islomovna</i>	

Grammatik tushunchalarni o'rgatish metodikasi.....	96
<i>N. R. Masharipova</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilar bilimni baholashda xorijiy tajribalardan foydalanish finlyandiya ta'lim tizimi misolida.....	99
<i>Obidova Muqaddas Ro'ziqulovna</i>	
The Difference Between Androgogy and Pedagogy.....	106
<i>Pardayeva Aziza Rahmatillojevna</i>	
Elektr mashinalari fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari.....	110
<i>Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida direktor o'rinbosarlarining aksiologik yondashuv asosida boshqaruv funksiyalari va vakolatlari hamda maktablarda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish yo'llari.....	113
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Ispan tili darslarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish usullari	119
<i>Tursunqulov Sanjar Dilmurod o'g'li, Shukurullayeva Feruza Dilmurodovna</i>	
Surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ingichka tolali paxta navlarining qo'llanilishi	124
<i>Ubaydullayeva Komila Bozor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda empatiya hissini shakllantirishning nazariy asosi	127
<i>Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	130
<i>Raximova Dilshoda Xoliqberdiyevna</i>	
Bo'lajak sport murabbiylarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish mexanizmlari	134
<i>Sherzod Shuxratovich Boboyorov</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalar sportini rivojlantirishning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlari.....	138
<i>Sangirov Nuriddin Iriskulovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning boshqaruv kompetentligini rivojlantirishning integrativ modeli	142
<i>Rasulova Umida Bahodir qizi</i>	
Yashil pedagogikaning konseptual modeli va tamoyillari.....	146
<i>Raxmatova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Ta'lim jarayoni ishtirokchilarida emotsional barqarorlikni shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari ..	149
<i>Boymatova Munavvar Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda zamonaviy raqamli platformalardan foydalanish samaradorligi.....	152
<i>Lukmonova Salomat Gafurovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimining shakl, metod va vositalari	157
<i>Farmonova Madina Bahriddin qizi</i>	
Innovatsion boshqaruv tizimlarida qaror qabul qilish va kommunikatsiya samaradorligi	161
<i>Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida maktabgacha yoshdagi bolalarning media savodxonligini shakllantirish metodikasi.....	167
<i>Choriyeva Xurmo Panji qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislari malakasini oshirish tizimining zamonaviy tendensiyalari va raqamlashtirish jarayonlarining pedagogik ahamiyati.....	172
<i>Qosimova Sh. N., Dusmaxamedov A. A.</i>	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	177
<i>Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi</i>	
STEAM loyihalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy va tanqidiy tafakkurni shakllantirish	181
<i>Mirjamolova Moxira Abdugaffor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati va metodik asoslari.....	188
<i>Axmad Bolqiyev</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro baholash dasturlari asosida baholashning pedagogik asoslari.....	191
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Boshlang'ich ta'limda liderlik va pedagogik menejment muammolari.....	194
<i>Pardaboyev Doston</i>	
Raqamli ta'lim muhiti: tushunchasi, strukturasi va rivojlanish tendensiyalari.....	197
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'afurovna</i>	
Особенности применения графических органайзеров на практических занятиях по дисциплине "Практикум литературы народов СНГ".....	199
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	
Historical Stages in the Study and Treatment of Scoliosis (Spinal Curvature).....	204
<i>Shermatova Mokhira Baxodir qizi</i>	
Talaba qizlarga badiiy gimnastika cho'qmori yordamida bajariladigan fundamental mashqlarni o'rgatish....	209
<i>Musharafxon Sultanova</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro modellarning qiyosiy tahlili.....	213
<i>Ziyotova Madina</i>	
Sport mutaxassislarini tayyorlashda voleybol o'qituvchisining ko'nikmalari va uslubi	216
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Matematik masalalarni yechish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish	220
<i>Yusupova Latofat Nuriddinovna</i>	
Zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarda deontologik kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari	228
<i>Nasirova Nigora Baxtiyor qizi</i>	
Paraengil atletika mashg'ulotlarida individual yondashuvning ahamiyati	233
<i>Abduxoliqova Shoiraxon Akramjon qizi</i>	
Biologiya fanini o'qitishda xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish orqali ekologik madaniyatni rivojlantirish	239
<i>Baxrombekova Sojidxon Sherzodjon qizi</i>	
Maktab texnologik ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: o'rta muddatli istiqbollar (2027–2031)	245
<i>Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, Tursunov Sherzod Ziyat o'g'li, Ismatullayev Javohir Ubaydulla o'g'li</i>	
Axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali jismoniy tarbiya va sport tizimini boshqarish samaradorligini oshirish	251
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Enhancing Speaking Skills Productively in English	255
<i>J. M. Fayzullayev, G. R. Elmonova</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan katta guruh bolalari bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	259
<i>Jumanova Iroda Nomozovna, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
2–3 yoshli bolalarning maktabgacha ta'lim tashkilotiga ijtimoiy moslashuvi: nazariy va empirik tahlil	263
<i>Klicheva Dilnoza Zulfon qizi</i>	
Inson–texnika tizimida ta'lim olayotgan talabalarda iste'dod namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	267
<i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>	
Bo'lajak pedagoglarning mutaxassis sifatida shakllanishida xavotirlanish holatining namoyon bo'lishi.....	270
<i>Nuriddinov Rasuljon Samitjon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga tayyorlashda zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuv.....	274
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Kodirova Albina Faridovna</i>	
Talabalarda qaror qabul qilishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	279
<i>Rajabova Go'zal Zarifovna</i>	
Musobaqa oldi psixologik tayyorgarlikning tezkorlikka ta'siri.....	283
<i>Sitora Elova Axmatkulovna</i>	

Pediatriya ta'limida sun'iy intellekt – talaba uchun virtual assistent.....	287
<i>Umarkulov Muhtorali Islomkulovich</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassislarida jismoniy savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	290
<i>Xakimov Xurshid Nozimovich</i>	
Сущность и виды познавательной активности детей 5–6 лет.....	294
<i>Джамилова Н. Н., Кудратова М. У.</i>	
Uzluksiz ta'lim jarayonida mustaqil fikrlovchi, ijodkor shaxsni tarbiyalashning pedagogik-psixologik masalalari.....	298
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna</i>	
Ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish, ijodiy faolligini oshirish.....	301
<i>Siddiqova Sanobar Xaydarovna, Qushoqova Guzal</i>	
Badiiy adabiyotda Ibn Sino obrazining yaratilishidagi o'ziga xosliklar.....	304
<i>Tangirov A. J.</i>	
Ta'lim klasteri asosida zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta'lim muhitiga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari.....	309
<i>Dilnoza Xushvaktovna Ernazarova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish.....	313
<i>Payzullaeva Gozsal Bayrambayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik mas'uliyat ko'nikmasini rivojlantirishning nazariy-amaliy asoslari.....	317
<i>Maxramova Gulchexra Maxsudbek qizi</i>	
Maxsus ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik samaradorligi.....	320
<i>Tashkenbayeva Dilafuz Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar.....	325
<i>Xazratkulova Shoiri Noraliyevna</i>	
Musiq madaniyati darslarida multimedia vositalarida musiq o'qituvchisining kompetensiyaviy tayyorgarligi.....	329
<i>Qudratova Elnoz Ismatilayevna, Ismailova Sevinch, G'oibnazarov Elmurod</i>	
Boshlang'ich ta'limda nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning didaktik modeli.....	334
<i>Tillaboyeva Havasxon</i>	
Diskursiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	340
<i>Boynazarova Nilufar Tilovmurot qizi</i>	
Millatlarning o'ziga xos dunyoqarashining psixologik xususiyatlari.....	346
<i>Murxashev Axmadxon Olimjon o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining intellektual-ijodiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari.....	349
<i>Ergasheva Sitora Baxriddin qizi</i>	
Sinergetik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish zarurati va imkoniyatlari.....	353
<i>Xo'shboqova Surayyo Baxtiyor qizi</i>	
Interfaol metodlar asosida o'smirlarda mustaqil tafakkurni rivojlantirish.....	357
<i>Ismoilova Mashxura Mashrabbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	360
<i>Kuvanakova Guljaxon</i>	
The Role of Autonomous Learning in Developing English Language Proficiency of University Students in Uzbekistan.....	363
<i>Omonova Kamola, Mutabar Zikriddinova</i>	
Maktablarda fasilitator faoliyatini tashkil etish borasida ayrim mulohazalar.....	366
<i>Qahhorova Marjona Ixtiyor qizi</i>	
Модель и педагогические условия формирования профессиональных компетенций будущих учителей в области информационной безопасности.....	370
<i>Сагинбаева Кымбат Кенжегалиевна, Нуриддинова Майсара Икрамовна</i>	

Boshlang'ich sinf darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirishda zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish.....	374
Xudoynazarova Muxlisa Bakhadirovna	
Совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода	377
Дониёрова Лайло Худайбердиевна	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ КРЕАТИВНОГО ПОДХОДА

Дониёрова Лайло Худайбердиевна

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), и. о. доцента кафедры “теория и практика дошкольного и начального образования” Чирчикского государственного педагогического университета

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические возможности совершенствования методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода. Обоснована актуальность подготовки педагогов, способных не только владеть традиционными методиками обучения, но и гибко проектировать образовательный процесс с учётом возрастных, познавательных и личностных особенностей младших школьников. Особое внимание уделяется взаимосвязи методической компетентности, творческого мышления, педагогического дизайна, цифровой грамотности и рефлексивной культуры будущего специалиста. В работе раскрывается значение креативного подхода как средства формирования профессиональной самостоятельности, инновационной активности и готовности к поиску нестандартных методических решений. Подчёркивается, что развитие методической компетентности требует практико-ориентированной образовательной среды, использования кейс-методов, проектной деятельности, педагогических мастерских, цифровых инструментов и системы наставничества. Сделан вывод о том, что креативный подход в подготовке будущих учителей начальных классов способствует повышению качества педагогического образования и созданию условий для формирования учителя, способного эффективно организовывать развивающее обучение в начальной школе.

Ключевые слова: методическая компетентность, будущий учитель, начальное образование, креативный подход, педагогическое мастерство, профессиональная подготовка, творческое мышление, педагогический дизайн.

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik kompetentligini kreativ yondashuv asosida takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Unda nafaqat an'anaviy o'qitish metodikalarini egallagan, balki kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning yosh, bilish va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini moslashuvchan loyihalashga qodir pedagoglarni tayyorlashning dolzarbligi asoslanadi. Bo'lajak mutaxassisning metodik kompetentligi, ijodiy tafakkuri, pedagogik dizayn, raqamli savodxonlik va refleksiv madaniyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka alohida e'tibor qaratiladi. Ishda kreativ yondashuvning kasbiy mustaqillik, innovatsion faollik va nostandart metodik yechimlarni izlashga tayyorlikni shakllantirish vositasi sifatidagi ahamiyati yoritiladi. Metodik kompetentlikni rivojlantirish amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim muhiti, keys metodlari, loyiha faoliyati, pedagogik ustaxonalar, raqamli vositalar va mentorlik tizimidan foydalanishni talab qilishi ta'kidlanadi. Xulosa sifatida kreativ yondashuv bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash sifatini oshirishi hamda boshlang'ich ta'limda rivojlantiruvchi o'qitishni samarali tashkil eta oladigan pedagogni shakllantirishga xizmat qilishi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: metodik kompetentlik, bo'lajak o'qituvchi, boshlang'ich ta'lim, kreativ yondashuv, pedagogik mahorat, kasbiy tayyorgarlik, ijodiy tafakkur, pedagogik dizayn.

Abstract: The article examines the pedagogical possibilities of improving the methodological competence of future primary school teachers based on a creative approach. The relevance of training teachers who are able not only to master traditional teaching methods but also to flexibly design the educational process in accordance with the age, cognitive, and personal characteristics of younger schoolchildren is substantiated. Particular attention is paid to the interrelation between methodological competence, creative thinking, pedagogical design, digital literacy, and the reflective culture of future specialists. The paper reveals the importance of the creative approach as a means of developing professional independence, innovative activity, and readiness to search for non-standard methodological solutions. It is emphasized that the development of methodological competence requires a practice-oriented educational environment, the use of case methods, project activities, pedagogical workshops, digital tools, and a mentoring system. It is concluded that the creative approach in the training of future primary school teachers contributes to improving the quality of pedagogical education and creating conditions for forming a teacher capable of effectively organizing developmental learning in primary school.

Key words: methodological competence, future teacher, primary education, creative approach, pedagogical skills, professional training, creative thinking, pedagogical design.

ВВЕДЕНИЕ

Современное педагогическое образование развивается в условиях глубоких социальных, технологических и методических преобразований, которые меняют представление о профессиональной подготовке будущего учителя. Начальная школа занимает особое место в системе образования, поскольку именно на этом этапе формируются базовые учебные действия, познавательная активность, речевая культура, эмоциональное отношение к обучению и первые навыки самостоятельной работы. Поэтому профессиональная подготовка будущих учителей начальных классов требует не только усвоения теоретических знаний и традиционных методик преподавания, но и развития способности гибко проектировать учебный процесс, находить нестандартные педагогические решения и учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. В данном контексте особую актуальность приобретает совершенствование методической компетентности будущих педагогов на основе креативного подхода.

Методическая компетентность будущего учителя начальных классов представляет собой сложное интегративное качество, включающее знание содержания начального образования, владение методами и приёмами обучения, умение планировать урок, выбирать эффективные формы работы, оценивать образовательные результаты и анализировать собственную педагогическую деятельность. Однако в современных условиях одной только методической подготовленности недостаточно. Учитель должен быть способен адаптировать учебные материалы к конкретной образовательной ситуации, создавать развивающую среду, использовать цифровые ресурсы, применять игровые, исследовательские, проектные и интерактивные технологии. Это требует от будущего специалиста творческого мышления, профессиональной инициативы и готовности к постоянному обновлению собственной педагогической практики.

Креативный подход в подготовке будущих учителей начальных классов позволяет рассматривать методическую деятельность не как механическое воспроизведение готовых алгоритмов, а как процесс осмысленного педагогического проектирования. Такой подход ориентирует студентов на поиск оригинальных способов объяснения учебного материала, разработку авторских дидактических заданий, интеграцию межпредметных связей, использование проблемных ситуаций и создание условий для активного участия младших школьников в учебном процессе. Важно, что креативность в педагогике не означает отказ от научно обоснованных методик. Напротив, она предполагает глубокое понимание целей обучения, возрастной психологии детей и дидактических закономерностей, на основе которых педагог может свободно и ответственно выбирать наиболее продуктивные способы организации учебной деятельности. Актуальность данной проблемы усиливается тем, что будущие учителя начальных классов должны быть подготовлены к работе с детьми, имеющими разные уровни учебной мотивации, разные темпы усвоения материала и различные образовательные потребности.

В таких условиях педагогическая креативность становится важным ресурсом индивидуализации обучения. Она помогает учителю видеть в ребёнке активного участника образовательного процесса, поддерживать его интерес, развивать воображение, самостоятельность, коммуникативные навыки и уверенность в собственных возможностях. Следовательно, совершенствование методической компетентности на основе креативного подхода выступает необходимым условием повышения качества подготовки будущих педагогов в педагогическом вузе.

Таким образом, исследование данной темы направлено на выявление педагогических возможностей, условий и методических механизмов, обеспечивающих развитие профессионально значимых качеств будущего учителя начальных классов. Особое значение при этом имеют практико-ориентированное обучение, педагогическая практика, рефлексия, наставничество, использование цифровых

технологий и включение студентов в проектную и исследовательскую деятельность. Всё это позволяет сформировать специалиста, который способен не только передавать знания, но и создавать образовательную среду, стимулирующую познавательное, личностное и творческое развитие младших школьников.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научно-педагогической литературе проблема формирования методической компетентности будущих учителей рассматривается как одно из центральных направлений модернизации профессионального образования. Исследователи подчёркивают, что современный педагог должен обладать не только предметными знаниями, но и способностью проектировать образовательный процесс, выбирать методические средства, анализировать учебные результаты и создавать условия для развития личности обучающегося. Особенно значимой данная проблема становится в подготовке будущих учителей начальных классов, поскольку начальное образование требует от педагога комплексного владения методиками преподавания разных учебных предметов, знания возрастной психологии младших школьников и умения организовывать эмоционально благоприятную образовательную среду. В педагогических исследованиях методическая компетентность чаще всего трактуется как интегративное профессиональное качество, объединяющее теоретические знания, практические умения, ценностные установки и рефлексивные способности будущего учителя.

Такой подход позволяет рассматривать методическую компетентность не как сумму отдельных навыков, а как целостную характеристику профессиональной готовности. Для будущего учителя начальных классов она проявляется в умении планировать урок, определять дидактические цели, подбирать методы и приёмы обучения, использовать наглядные и цифровые средства, организовывать самостоятельную и групповую работу детей, а также оценивать достижения учащихся с учётом их индивидуального развития. Отдельное место в литературе занимает вопрос о связи методической компетентности с креативностью педагога. Современные авторы отмечают, что творческое мышление будущего учителя становится важным условием гибкого применения методических знаний. Если традиционная модель подготовки ориентирована преимущественно на усвоение готовых алгоритмов, то креативный подход предполагает способность студента преобразовывать методический материал, создавать оригинальные задания, использовать проблемные ситуации, игровые технологии, проектные формы и меж предметную интеграцию. В этом смысле креативность рассматривается не как внешнее украшение урока, а как профессиональный механизм повышения качества обучения.

Анализ педагогических источников показывает, что эффективное развитие методической компетентности возможно только при сочетании теоретической подготовки и практико-ориентированной деятельности. Большое значение имеют педагогическая практика, кейс-методы, деловые игры, моделирование уроков, мастер-классы, ведение портфолио и рефлексивных дневников. Эти формы позволяют будущим учителям не только осваивать методические знания, но и проверять их в условиях, приближённых к реальной школьной практике. При этом креативный подход усиливает практическую направленность подготовки, так как побуждает студентов искать несколько вариантов решения одной педагогической задачи. В литературе также выделяются педагогические условия, необходимые для развития методической компетентности на основе креативного подхода.

К ним относятся поддерживающая образовательная среда, сотрудничество преподавателей и студентов, наставничество, доступ к современным образовательным ресурсам, цифровая грамотность и психологическая готовность к экспериментированию. Эти положения согласуются с основной частью исследования, где подчёркивается, что будущий учитель должен владеть современными образовательными технологиями, уметь создавать авторские дидактические материалы и воспринимать профессиональные трудности как возможность роста.

Следовательно, анализ литературы подтверждает, что креативный подход является важным фактором совершенствования методической компетентности будущих учителей начальных классов в условиях педагогического вуза. Современная система образования переживает период активных изменений, связанных с цифровизацией, обновлением стандартов и переосмыслением роли учителя в учебном процессе. Если раньше педагог рассматривался прежде всего, как носитель знаний, то сегодня он выступает организатором образовательной среды, наставником и модератором познавательной активности учащихся. Особенно важна эта трансформация в начальной школе, где закладываются основы учебной мотивации, самостоятельности и творческого мышления ребёнка. В этой связи совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода становится одной из ключевых задач педагогического образования.

Методическая компетентность – это интегративное качество личности педагога, включающее систему знаний, умений, навыков и профессиональных установок, обеспечивающих эффективное планирование, организацию и анализ учебного процесса. Для будущего учителя начальных классов она проявляется в умении: проектировать уроки с учётом возрастных особенностей младших школьников; подбирать адекватные методы и формы обучения; использовать современные образовательные технологии; оценивать результаты обучения и корректировать педагогическую деятельность; создавать условия для развития личности каждого ребёнка. Методическая компетентность не ограничивается знанием методик преподавания отдельных предметов. Она предполагает гибкость мышления, способность к рефлексии, готовность к инновациям и постоянному профессиональному росту. Креативный подход в педагогике предполагает нестандартное мышление, поиск оригинальных решений, вариативность методов обучения и создание творческой образовательной среды. В условиях быстро меняющегося мира именно креативность позволяет педагогу адаптироваться к новым требованиям и эффективно решать профессиональные задачи.

Для будущего учителя начальных классов креативность проявляется в: разработке нестандартных сценариев уроков; интеграции меж предметных связей; использовании игровых и проектных методов; создании авторских дидактических материалов; применении цифровых инструментов в обучении. Креативный подход способствует формированию у детей интереса к учёбе, развитию воображения и самостоятельности. Однако для его реализации педагог должен обладать не только творческим потенциалом, но и развитой методической культурой. Совершенствование методической компетентности будущих учителей на основе креативного подхода возможно через комплекс взаимосвязанных направлений. В учебные программы педагогических вузов целесообразно включать дисциплины, направленные на развитие креативного мышления, педагогического дизайна, проектной деятельности и цифровой грамотности. Практико-ориентированные задания должны побуждать студентов к самостоятельному поиску методических решений. Кейс-методы, деловые игры, мастер-классы, педагогические мастерские и проектная деятельность позволяют будущим учителям моделировать реальные профессиональные ситуации и искать нестандартные пути их решения.

Креативность невозможна без анализа собственной деятельности. Организация педагогических практик с последующим обсуждением, ведение рефлексивных дневников, портфолио достижений способствуют осознанию профессиональных успехов и затруднений. Использование интерактивных платформ, образовательных приложений и мультимедийных ресурсов расширяет методический инструментарий будущего учителя и стимулирует его к созданию авторских цифровых продуктов. Участие в конференциях, конкурсах педагогического мастерства, разработка и апробация собственных методических проектов формируют навыки анализа и инновационного мышления. Для успешного формирования методической компетентности на основе креативности необходимо создать определённые педагогические условия: поддерживающая образовательная среда, поощряющая инициативу и экспериментирование; сотрудничество преподавателей и студентов на основе партнёрства; наличие методического сопровождения и наставничества; доступ к современным образовательным ресурсам; позитивный психологический климат в учебной группе. Важно, чтобы будущие учителя не боялись ошибаться, воспринимали профессиональные трудности как возможность роста и развития.

Совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода является важным условием повышения качества образования. Креативность в сочетании с глубокими методическими знаниями позволяет педагогу эффективно организовывать учебный процесс, формировать у младших школьников познавательный интерес и готовность к самостоятельному обучению. Таким образом, современная система подготовки педагогических кадров должна быть ориентирована не только на передачу знаний, но и на развитие творческого потенциала будущего учителя. Именно креативный и методически грамотный педагог способен создать образовательную среду, в которой каждый ребёнок получит возможность для всестороннего развития и самореализации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования определяется необходимостью комплексного рассмотрения процесса совершенствования методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода. В рамках данной статьи методическая компетентность рассматривается как интегративное профессиональное качество, включающее теоретическую, практическую, проектировочную, коммуникативную, рефлексивную и творческую составляющие.

Такой подход позволяет анализировать подготовку будущего педагога не только через уровень освоения учебных дисциплин, но и через способность применять полученные знания в реальных и модели-

руемых педагогических ситуациях. Исходной позицией выступает положение о том, что будущий учитель начальных классов должен уметь проектировать уроки с учётом возрастных особенностей младших школьников, подбирать адекватные методы обучения, использовать современные образовательные технологии, оценивать результаты учебной деятельности и корректировать собственную педагогическую практику. В исследовании применяются теоретические методы анализа, обобщения, сравнения и систематизации педагогических идей, связанных с методической подготовкой будущих учителей. Эти методы позволяют определить сущность методической компетентности, раскрыть её структурные компоненты и выявить место креативного подхода в профессиональном становлении будущего специалиста.

Особое значение имеет анализ содержания профессиональной подготовки студентов педагогического вуза, поскольку именно учебные дисциплины, педагогическая практика, самостоятельная работа и проектная деятельность создают основу для формирования методической культуры будущего учителя. В процессе анализа учитывается, что креативность в педагогике должна быть связана не с произвольным применением необычных приёмов, а с осознанным выбором таких методических решений, которые соответствуют целям урока, возможностям детей и задачам развивающего обучения. Практико-ориентированный методический подход предполагает использование моделирования педагогических ситуаций, кейс-методов, деловых игр, педагогических мастерских и проектных заданий.

Эти формы работы позволяют студентам не только усваивать теоретические положения, но и преобразовывать их в конкретные методические действия. Например, будущие учителя могут разрабатывать нестандартные сценарии уроков, создавать авторские дидактические материалы, планировать игровые задания, проектировать меж предметные связи и использовать цифровые инструменты для активизации познавательной деятельности младших школьников. Такая организация подготовки способствует развитию профессиональной самостоятельности, гибкости мышления и способности принимать методически обоснованные решения в изменяющихся образовательных условиях.

Важным методом является рефлексивный анализ педагогической деятельности. Он реализуется через обсуждение проведённых занятий, ведение рефлексивных дневников, составление портфолио достижений и самооценку профессиональных затруднений. Рефлексия помогает будущему учителю осознавать собственные сильные стороны, видеть методические ошибки, анализировать эффективность выбранных приёмов и определять направления дальнейшего профессионального роста. В условиях креативного подхода рефлексия приобретает особую значимость, поскольку творческое педагогическое решение требует последующего анализа его результативности и соответствия образовательным задачам. Также в качестве методического основания рассматривается использование цифровых образовательных ресурсов.

Интерактивные платформы, мультимедийные материалы, образовательные приложения и электронные задания расширяют методический инструментарий будущего учителя и создают возможности для разработки авторских учебных продуктов. При этом цифровые технологии не заменяют педагогическое мастерство, а становятся средством усиления наглядности, индивидуализации и активности обучения. Таким образом, совокупность теоретических, практико-ориентированных, рефлексивных и цифровых методов позволяет целостно рассмотреть процесс совершенствования методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода и определить условия его эффективной реализации в педагогическом вузе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты теоретического анализа показывают, что совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода должно рассматриваться как целенаправленный, поэтапный и системный процесс. Он не может ограничиваться только изучением методик преподавания отдельных учебных предметов, поскольку современный учитель начальной школы выполняет значительно более широкие профессиональные функции. Он проектирует образовательную среду, организует познавательную активность младших школьников, поддерживает учебную мотивацию, применяет цифровые ресурсы, осуществляет педагогическую диагностику и корректирует содержание обучения с учётом индивидуальных особенностей детей. Поэтому методическая компетентность будущего педагога должна включать не только знание методических правил, но и способность творчески использовать их в конкретной образовательной ситуации.

Одним из основных результатов исследования является выявление того, что креативный подход усиливает практическую направленность профессиональной подготовки будущих учителей. В условиях педагогического вуза студенты должны не просто воспроизводить готовые образцы уроков, а учиться самостоятельно разрабатывать методические решения. Это проявляется в создании нестандартных сценариев занятий, использовании игровых технологий, интеграции меж предметных связей, разработке

проблемных заданий, подготовке авторских дидактических материалов и применении цифровых образовательных инструментов. Такой формат подготовки способствует формированию у студентов профессиональной гибкости, инициативности, самостоятельности и готовности к инновационной деятельности. Важным результатом является установление связи между креативностью и рефлексивной культурой будущего учителя.

Творческий подход в педагогике не может быть эффективным без анализа собственных действий и их последствий. Если студент разрабатывает новый методический приём, использует необычную форму урока или применяет цифровой ресурс, он должен уметь оценить, насколько это решение соответствует целям обучения, возрастным возможностям младших школьников и ожидаемым образовательным результатам. Поэтому ведение рефлексивных дневников, обсуждение педагогической практики, анализ трудностей, самооценка и портфолио достижений выступают важными средствами развития методической компетентности.

Результаты также показывают, что особую роль в совершенствовании методической компетентности играет образовательная среда педагогического вуза. Она должна быть открытой для инициативы, педагогического эксперимента и сотрудничества. Если студент получает возможность свободно предлагать собственные идеи, обсуждать их с преподавателями, апробировать методические разработки и получать конструктивную обратную связь, его профессиональное становление становится более осознанным и продуктивным. В такой среде будущий учитель постепенно преодолевает страх ошибки, учится воспринимать профессиональные затруднения как источник развития и формирует уверенность в своих педагогических возможностях. Ещё одним результатом является определение значимости цифровых технологий в развитии методической компетентности будущих учителей начальных классов.

Интерактивные платформы, мультимедийные средства, электронные задания и образовательные приложения расширяют возможности организации учебного процесса. Однако их эффективность зависит от методической грамотности педагога. Цифровой инструмент должен применяться не ради внешней привлекательности урока, а для усиления познавательной активности, наглядности, индивидуализации и обратной связи. Следовательно, цифровая грамотность будущего учителя должна развиваться в единстве с методической и креативной подготовкой. Таким образом, результаты анализа подтверждают, что креативный подход является важным условием повышения качества подготовки будущих учителей начальных классов. Он способствует развитию методического мышления, профессиональной самостоятельности, готовности к инновациям и способности создавать образовательную среду, в которой младшие школьники проявляют интерес, активность, самостоятельность и творческое отношение к обучению.

Обсуждение проблемы совершенствования методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода позволяет отметить, что данное направление имеет не только теоретическое, но и выраженное практическое значение для современного педагогического образования. В условиях обновления содержания обучения, активного внедрения цифровых технологий и повышения требований к профессиональной мобильности учителя традиционная модель подготовки педагогических кадров уже не может полностью удовлетворять потребности начальной школы. Будущий учитель должен быть готов не только проводить урок по заранее заданному плану, но и самостоятельно конструировать образовательные ситуации, выбирать вариативные методические решения, учитывать индивидуальные особенности учащихся и создавать условия для развития их познавательной активности. Креативный подход в данном процессе выступает как средство качественного обновления методической подготовки. Его значение заключается в том, что он помогает будущему педагогу перейти от репродуктивного усвоения методик к осознанному педагогическому творчеству. Студент педагогического вуза должен научиться видеть урок как целостную развивающую систему, в которой содержание, методы, формы, средства обучения и эмоциональная атмосфера взаимосвязаны между собой.

При таком понимании методическая компетентность проявляется не только в знании правил построения урока, но и в умении гибко изменять педагогическую стратегию в зависимости от учебной ситуации, уровня подготовленности детей и характера образовательной задачи. Особенно важным является то, что креативность будущего учителя начальных классов должна иметь профессионально обоснованный характер. Иногда творческий подход ошибочно понимается как использование ярких, необычных или развлекательных приёмов. Однако в педагогическом смысле креативность должна быть связана с дидактической целесообразностью. Любая игра, проект, проблемная ситуация, цифровое задание или авторский дидактический материал должны способствовать достижению конкретной образовательной цели. Поэтому развитие креативности будущего учителя невозможно без прочной методической базы, знания возрастных особенностей младших школьников и умения анализировать результаты собственной деятельности.

Важное место в обсуждаемой проблеме занимает педагогическая практика. Именно практика позволяет будущему учителю проверить свои методические идеи, увидеть реальные трудности организации учебного процесса и понять, насколько выбранные приёмы соответствуют возможностям детей. При этом педагогическая практика должна сопровождаться наставничеством, обсуждением, рефлексией и конструктивной обратной связью. Если студент только наблюдает за уроками или формально выполняет задания, его методическая компетентность развивается ограниченно. Если же он получает возможность проектировать, пробовать, анализировать и совершенствовать собственные решения, то практика становится эффективным механизмом профессионального роста. Особое значение имеет создание в педагогическом вузе поддерживающей образовательной среды.

Будущие учителя должны чувствовать, что инициатива, самостоятельность и педагогический эксперимент являются не случайными дополнениями к обучению, а важной частью профессиональной подготовки. Такая среда формирует у студентов уверенность, снижает страх перед ошибками и развивает готовность к поиску новых способов обучения. Вместе с тем креативный подход требует от преподавателей вуза высокого уровня методической культуры, поскольку именно они задают образец творческого, исследовательского и ответственного отношения к педагогической профессии. Таким образом, обсуждение показывает, что совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода должно осуществляться системно. Оно требует обновления содержания педагогических дисциплин, усиления практико-ориентированной подготовки, включения студентов в проектную деятельность, развития цифровой грамотности, организации рефлексии и наставничества. Только при сочетании этих условий можно подготовить учителя, который будет способен не механически применять готовые методики, а осознанно создавать развивающую образовательную среду для младших школьников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода является одним из важных направлений развития современного педагогического образования. Начальная школа требует от учителя особой профессиональной гибкости, так как именно в этот период у ребёнка формируются первоначальные учебные навыки, познавательная самостоятельность, интерес к знаниям, эмоциональное отношение к школе и способность к творческому восприятию окружающего мира. Поэтому будущий педагог должен быть подготовлен не только к передаче учебного материала, но и к созданию такой образовательной среды, в которой каждый младший школьник сможет проявить активность, инициативу и уверенность в собственных возможностях. Методическая компетентность будущего учителя начальных классов представляет собой сложное профессиональное качество, включающее знание содержания образования, владение методами и технологиями обучения, умение проектировать урок, организовывать различные формы учебной деятельности, оценивать результаты учащихся и анализировать собственную педагогическую практику.

Однако в современных условиях данная компетентность должна развиваться в тесной связи с креативностью, поскольку педагогическая деятельность всё чаще требует нестандартных решений, вариативного подхода и способности адаптироваться к изменяющимся образовательным условиям. Креативный подход позволяет будущему учителю не ограничиваться готовыми методическими схемами, а осознанно преобразовывать их в соответствии с целями урока, особенностями детей и конкретной учебной ситуацией. Проведённый анализ показывает, что креативный подход способствует развитию профессиональной самостоятельности студентов педагогического вуза. Он побуждает будущих учителей разрабатывать авторские дидактические материалы, использовать игровые и проектные методы, интегрировать меж предметные связи, применять цифровые ресурсы и моделировать образовательные ситуации, близкие к реальной школьной практике. При этом креативность должна опираться на методическую грамотность, педагогическую целесообразность и глубокое понимание возрастных особенностей младших школьников. Только в этом случае творческий подход становится не внешним украшением урока, а эффективным средством повышения качества обучения. Особое значение в совершенствовании методической компетентности имеют практико-ориентированные формы подготовки.

Педагогическая практика, кейс-методы, мастер-классы, деловые игры, проектная деятельность, рефлексивные дневники и портфолио достижений позволяют студентам соединять теоретические знания с реальными профессиональными действиями. Через анализ собственных успехов и затруднений будущий учитель учится осознанно оценивать эффективность выбранных методических решений, видеть причины педагогических ошибок и определять пути дальнейшего профессионального роста. Такая подготовка формирует не только исполнительские умения, но и ответственное отношение к педагогической профессии. Важным условием является также создание в педагогическом вузе поддержи-

ваущей образовательной среды, основанной на сотрудничестве преподавателей и студентов, наставничестве, свободе педагогической инициативы и доступе к современным образовательным ресурсам.

Будущий учитель должен иметь возможность пробовать новые подходы, обсуждать свои идеи, получать обратную связь и воспринимать профессиональные трудности как естественный этап становления. Именно такая среда способствует развитию методической культуры, творческого мышления и готовности к инновационной деятельности. Таким образом, совершенствование методической компетентности будущих учителей начальных классов на основе креативного подхода выступает необходимым условием повышения качества подготовки педагогических кадров. Креативный и методически грамотный учитель способен организовать учебный процесс так, чтобы он был не только содержательным, но и развивающим, лично значимым и мотивирующим для ребёнка. Следовательно, система педагогического образования должна быть ориентирована на формирование специалиста, который умеет соединять научно обоснованные методики, цифровые возможности, творческое мышление и гуманистическое отношение к личности младшего школьника.

Список использованной литературы:

1. Бабанский, Ю. К. (1989). Избранные педагогические труды. Москва: Педагогика.
2. Беспалько, В. П. (1989). Слагаемые педагогической технологии. Москва: Педагогика.
3. Вербицкий, А. А. (1991). Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. Москва: Высшая школа.
4. Выготский, Л. С. (1991). Педагогическая психология. Москва: Педагогика.
5. Загвязинский, В. И. (2001). Теория обучения: современная интерпретация. Москва: Академия.
6. Зимняя, И. А. (2004). Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов.
7. Кан-Калик, В. А., Никандров, Н. Д. (1990). Педагогическое творчество. Москва: Педагогика.
8. Коджаспирова, Г. М. (2010). Педагогика. Москва: КНОРУС.
9. Краевский, В. В. (2001). Методология педагогики: новый этап. Москва: Академия.
10. Маркова, А. К. (1996). Психология профессионализма. Москва: Международный гуманитарный фонд "Знание".
11. Сластенин, В. А., Исаев, И. Ф., Шиянов, Е. Н. (2013). Педагогика. Москва: Академия.
12. Толипов, У. К., Усмонбоева, М. Х. (2006). Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. Тошкент: Фан.
13. Ходжаев, Б. Х. (2017). Умумий педагогика назарияси ва амалиёти. Тошкент: Sano-standart.
14. Мусурмонова, О. (2012). Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. Тошкент: ТДПУ.
15. Эргашев, А. А. (2019). Бошланғич таълим педагогикаси ва методикаси. Тошкент: Fan va texnologiya.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.